

11. Шекунова М.И. Выбор логистического посредника при осуществлении материально-технического снабжения организаций АПК / М.И. Шекунова, П.Н. Кондратьев // Современные аспекты экономики. – 2018. – № 12 (256). – С. 57-61.
12. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертсон. – М.: Дело, 2001. – 337 с.
13. Arrow K.J. Political and economic evaluation of social effects and externalities / K.J. Arrow // The analysis of public output. Ed. By Margolis J.N.Y. – 1970. – P. 1-160.
14. Coase R. The Nature of the Firm: Influence / R. Coase // Journal of Law, Economics and Organization. – 1988. – V. 4. – P. 33-47.
15. PHLburg Technologies – профайл компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sbras.nsc.ru/np/vypb/inf01.htm>. – (Дата обращения: 27.08.2021).

УДК 351.824

DOI

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы;

ВОЗНЯК Л.Н.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена роль государственных программ в построении эффективной экономики и их место в современной системе государственного управления. Выполнен обзор нормативно-правового регулирования разработки республиканских программ ДНР в сопоставлении с законодательством Российской Федерации. Исследованы проблемные вопросы, связанные с реализацией отечественных программных документов социально-экономического развития.

Ключевые слова: государственная программа, государственное управление, стратегическое планирование, программно-целевой метод, социально-экономическое развитие

CONDITIONS FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF REPUBLICAN PROGRAMS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KIRIENKO O.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Non Production Management

VOZNYAK L.N.,

postgraduate student

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the role of state programs in building an efficient economy and its place in the modern system of public administration. A review of the

regulatory and legal regulation of the development of republican programs of the DPR in comparison with the legislation of the Russian Federation was carried out. Problematic issues related to the implementation of domestic program documents of socio-economic development were researched.

Keywords: *state program, public administration, strategic planning, program target method, social and economic development*

Актуальность. Несмотря на наличие в Донецкой Народной Республике сформированной системы государственной власти, в настоящее время актуальна проблема построения качественной, профессиональной и эффективной системы управления. Необходима реализация действенных мер, направленных на модернизацию государственного управления, создание эффективной структуры с четким определением в ней места, роли и функций всех уровней государственной власти. Стратегическое планирование давно зарекомендовало себя как целостный, эффективный и ориентированный на результат подход к государственному управлению. Продуктивную увязку реализации этапов стратегического планирования обеспечивает государственное программно-целевое управление, или государственное программирование, которое в Донецкой Народной Республике реализуется посредством республиканских программ.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам реализации программно-целевого метода в государственном управлении посредством государственного программирования посвящены труды зарубежных и отечественных ученых, которые рассматривают его с позиций как структурного, так и функционального подхода. В контексте осуществления государственных программ в Донецкой Народной Республике отмечаются «точки роста», требующие дальнейшего изучения, развития и систематизации. Организационно-правовые проблемы стратегического планирования в Республике, а также вопросы совершенствования механизма разработки и реализации республиканских программ ДНР, оценки их эффективности рассматриваются в работах Василенко Д.В., Карловой Н.П., Котова Е.В., Пономаренко Е.В.

Цель статьи: исследование текущих условий и проблемных вопросов формирования и реализации республиканских программ ДНР.

Изложение основного материала исследования. Непрерывность социально-экономических процессов и разноплановость механизмов управления ими определяет необходимость для государства разрешать существующие или возникающие проблемы как оперативного характера, так и среднесрочного, и долгосрочного. В этой связи действенным и эффективным инструментом государственного управления выступает программно-целевой метод.

Условиями использования программно-целевого подхода являются:

- необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропорций, структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы;
- комплексность возникшей социально-экономической, научно-технической и природно-экологической проблемы, требующей межотраслевой и межрегиональной координации программных мероприятий;
- отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъектами и т.д.;
- необходимость скоординированного использования финансовых и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной принадлежности для достижения цели (государственной, региональной или муниципальной значимости).

Таким образом, особенностью программно-целевого метода является не просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов, позволяющей активно участвовать и влиять на ход ее реализации. Особенность этого метода состоит еще и в том, что он предусматривает постановку не только одной стратегической цели, а совокупность целей и целевых задач, которые вместе образуют многоуровневую, иерархически построенную целевую систему, охватывающую все целевые элементы, достижение которых требуется для решения программной проблемы, рассматриваемой во всех её аспектах.

Признавая тот факт, что использование программно-целевых подходов в экономике на государственном уровне концептуально новым не является, тем не менее, отмечается актуальность данного метода в современных условиях, поскольку с его помощью посредством государственных программ обеспечивается соотнесение поставленных целей управления с доступными ресурсами.

Государственные программы, как неотъемлемая часть программно-целевого метода планирования экономики, это масштабные проекты, которые призваны решать задачи как экономической, так и социальной направленности. Они разрабатываются и осуществляются исходя из текущих условий и выделения тех проблем, которые требуют системного, интегративного подхода и государственного влияния. По сути, государственная программа – это документ стратегического планирования, которым предусматривается комплекс мероприятий, увязываемых по задачам, срокам реализации, ресурсам и исполнителям, а также инструментов государственной политики, которые в рамках реализации ключевых государственных функций обеспечивают достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития. Государственные программы позволяют сбалансировать планируемые мероприятия в рамках реализации задач по достижению установленных ориентиров социально-экономического развития с максимально эффективным использованием ресурсного и организационного потенциала экономики страны.

В Донецкой Народной Республике государственное программирование осуществляется через механизм республиканских программ. Их разработка и реализация регулируется Законом Донецкой Народной Республики от 02.10.2015 № 80-ІНС «О республиканских программах» (далее – Закон о республиканских программах) и Порядком разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-2 (далее – Порядок разработки и реализации республиканских программ).

В Законе о республиканских программах определен правовой, экономический и организационный базис для подготовки, утверждения и реализации программных документов развития социально-экономической сферы Донецкой Народной Республики, отдельных отраслей экономики и областей жизни нашего государства, а также отдельных административно-территориальных единиц. Такими программными документами выступают республиканские программы, в состав которых входят программы социально-экономического развития, отраслевые (экономические, научные, научно-технические, социальные, культурные, экологические, оборонные, правоохранительные) и другие программы, которые нацелены на решение отдельных проблем развития экономики и общества, отраслей экономики и административно-территориальных единиц, требующих государственной поддержки. Место отраслевых республиканских программ в государственной системе планирования социально-экономического развития Донецкой Народной Республики также определено в Законе о республиканских программах [1].

В соответствии с Порядком разработки и реализации республиканских программ устанавливается единый подход к разработке республиканских программ,

определяются организационно-методологические основы, общие принципы формирования проектов программ, их разработки, согласования и утверждения, а также выполнения контроля за их реализацией, мониторинга и отчетности об их осуществлении [2].

К сожалению, приходится констатировать, что этого недостаточно для того, чтобы процесс стратегирования (разработки документов стратегического развития) носил упорядоченный, системный характер. Из-за отсутствия общей и максимально полной нормативно-правовой базы стратегического развития в практике решения текущих и перспективных вопросов, касающихся экономического и социального развития как Донецкой Народной Республики в целом, так и отдельных административно-территориальных единиц, а также её хозяйственного комплекса превращается в реальную проблему.

Принимая во внимание текущий курс Донецкой Народной Республики на законодательную гармонизацию с Российской Федерацией, а также в рамках перехода к программно-целевому управлению экономикой с формированием «программного» бюджета, целесообразно рассмотреть особенности российского опыта разработки и реализации государственных программ.

В Российской Федерации функционирование механизма государственных программ регулируется целым комплексом нормативных актов, во главе которых – Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюджетный кодекс Российской Федерации. В настоящее время в РФ, в отличие от ДНР, построен и функционирует целостный комплекс, компонентом которого являются государственные программы, – система государственного стратегического планирования. В рамках данной системы объединены целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование, что обеспечивает долгосрочный, систематизированный и всеобъемлющий характер решения различных проблем государственного управления. Важно подчеркнуть, что верхнюю позицию среди инструментов программно-целевого планирования занимают именно государственные программы [3]. На сегодняшний день в России на федеральном уровне реализуется свыше 45 государственных программ, в участии в которых задействованы порядка 80 органов государственной власти. В действующих программах содержится более 1 700 показателей, при этом на их достижение направляется около 70% федерального бюджета. Информация о количестве и конечных сроках реализации государственных программ РФ по состоянию на 01.03.2022 представлена на диаграмме (рис. 1):

Рис. 1. Количество государственных программ РФ в распределении по конечным срокам их реализации. Источник: [4]

В то же время в ДНР возможности встраивания республиканских программ в комплекс государственного стратегического управления выходят за рамки регулирования Закона о республиканских программах, что затрудняет деятельность государственных органов, прежде всего Правительства Донецкой Народной Республики, министерств и ведомств, которые не имеют законодательно закрепленной, единой и строгой формализованной стратегии развития и взаимодействия [5, с. 70]. Это, в свою очередь, обуславливает нарушение связей между субъектами процесса разработки и реализации программ социально-экономического развития. Усугубляется ситуация отсутствием отраслевого баланса взаимодействия.

При этом следует учитывать, что решение проблемы, наличие которой предопределяет необходимость разработки республиканской программы, априори не может быть осуществлено только средствами отдельного органа исполнительной власти или ведомства ДНР, местных органов государственной власти. Необходимость разработки республиканской программы обуславливается, среди прочего, именно потребностью в координации деятельности органов государственной власти на всех уровнях в рамках государственной поддержки по решению задач и достижению целей такой программы. Как следствие, требуется непосредственное государственное влияние (управление в «ручном режиме») для устранения возникающих проблем реализации республиканских программ.

По мнению отечественного исследователя Н.П. Карловой, базирующаяся на взаимной заинтересованности скоординированная деятельность государственных, общественных, смешанных и частных структур, проводимая для реализации республиканских программ, где взаимосвязаны и обоснованы цели и ресурсы, позволит решить многие экономические и социальные проблемы [6, с. 42].

В связи с этим остается открытым вопрос создания эффективной системы государственного стратегического планирования, которая формирует совокупность:

- документов стратегического (долгосрочного) планирования, увязанных между собой;
- элементов нормативного правового, финансового, научно-методического, информационного и прочего ресурсного обеспечения процессов стратегического планирования;
- согласованного, четко скоординированного сотрудничества и коммуникации участников государственного стратегического планирования, которые осуществляют и направляют практическую деятельность в этой сфере.

Важным моментом формирования и развития нормативного правового регулирования стратегического планирования в Донецкой Народной Республике, в рамках которого будет вестись разработка и осуществление документов государственного программирования, должно стать принятие закона о системе стратегического планирования, после чего следующим шагом должна стать организация методического руководства стратегическим планированием и принятие стратегии социально-экономического развития.

Проблемным вопросом реализации республиканских программ в ДНР остается их финансовое обеспечение. Одним из обязательных условий для разработки республиканской программы является действительная возможность ресурсного обеспечения осуществления программных мероприятий. Ключевой фактор здесь – отсутствие в действующих организационно-правовых рамках возможности формирования и утверждения объемов финансирования программ на долгосрочный период. Вследствие этого программные мероприятия оказываются за рамками долгосрочной экономической политики государства, в комплексе трансформируясь в операционные планы управления развитием секторов экономики. Это ограничивает возможности в части сосредоточения дефицитных государственных ресурсов на решении системных стратегических задач социально-экономического развития.

Вместе с тем принятые в декабре 2021 года изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» создают предпосылки перехода к реальному, а не номинальному среднесрочному программированию в рамках трехлетнего горизонта бюджетного планирования [7].

В качестве ещё одной проблемной области, требующей проработки и урегулирования, следует рассматривать отсутствие соответствующего информационного обеспечения – «электронного сопровождения» разработки, ведения реестра, реализации республиканских программ.

В настоящее время в Республике отсутствуют практические механизмы «электронизации»/«цифровизации» данных процессов. Уполномоченным органом – Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики – в соответствии с отдельными положениями Закона о республиканских программах ведется базовый учет республиканских программ, что находит отражение в опубликовании на официальном сайте органа перечня республиканских программ с возможностью ознакомления с краткой информацией о каждой из таких программ. Так, по состоянию на 01.03.2022 г. согласно вышеуказанному перечню в Республике зарегистрированы:

1) 2 республиканские программы (республиканская программа патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. и республиканская программа по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 гг.);

2) 17 программ, разработанных на местном уровне (программы восстановления и развития экономики и социальной сферы городов и районов ДНР на 2021-2023 гг.) [8].

Расширенный спектр возможностей, в том числе в части получения и обработки аналитической информации о ходе реализации программных мероприятий указанных выше программ, включая ознакомление с отчетами об их выполнении и оценке их эффективности, не предусмотрен.

Для сравнения, в Российской Федерации в открытом доступе в сети интернета функционирует аналитическая информационная система «Портал государственных программ» [9]. Данный электронный ресурс создан в 2015 году и направлен на повышение эффективности управления государственными программами Российской Федерации, оптимизацию процессов их разработки, осуществления, мониторинга реализации и оценки эффективности, а также на улучшение информационной прозрачности деятельности федеральных органов исполнительной власти в части исполнения ими своих полномочий и функций по разработке и реализации государственных программ [10]. Портал государственных программ доступен круглосуточно и на безвозмездной основе обеспечивает получение, ознакомление и использование размещенной на нем информации. Полнота, комплексность охвата информационного обеспечения процесса разработки и реализации государственных программ достигается за счет информационного взаимодействия Портала государственных программ с другими российскими государственными информационными системами, в частности: «Электронный бюджет», единой межведомственной информационно-статистической системой, единой информационной системой в сфере закупок, государственной автоматизированной информационной системой «Управление», Федеральным порталом проектов нормативных правовых актов. За счет указанного функционала обеспечивается всесторонняя системная информационно-аналитическая поддержка деятельности по разработке и согласованию государственных программ РФ, а также по мониторингу и контролю их реализации.

Основная целевая аудитория Портала государственных программ – государственные органы Российской Федерации, задействованные в процессе

подготовки и осуществления государственных программ, а также юридические и физические лица, которые используют ресурс в целях получения информации о государственных программах, включая отчетность об их реализации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, можно констатировать, что текущие условия разработки и реализации государственных (республиканских) программ в Республике характеризуются наличием определенных проблемных зон, а именно:

– отсутствие в Республике системы государственного стратегического планирования, частью которого являются процессы подготовки и формирования документов в рамках государственного планирования, а также их осуществления, вследствие чего нарушены связи между участниками указанных выше процессов;

– финансовое обеспечение республиканских программ в части отсутствия возможностей по формированию и утверждению объемов финансирования программ на долгосрочный период;

– отсутствие «электронного» сопровождения процесса подготовки проектов республиканских программ, их согласования и утверждения, ведения реестра республиканских программ, мониторинга и контроля их реализации и оценки эффективности.

Сужение и устранение проблемных зон посредством механизмов и инструментов государственного управления является приоритетным вектором законодательной деятельности и перспективой сбалансированного развития экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. О республиканских программах [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 80-ИНС (принят Постановлением Народного Совета 2 октября 2015 года). – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>. – (Дата обращения: 10.02.2022).

2. Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-2. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-13-2-20161217/>. – (Дата обращения: 10.02.2022).

3. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон № 172-ФЗ (принят Государственной Думой 20 июня 2014 года, подписан Президентом РФ 28 июня 2014 года). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102354386>. – (Дата обращения: 10.02.2022).

4. Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (с изменениями на 28.12.2021). – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/902246112>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

5. Подсушная М.В. Обоснование необходимости стратегического планирования государственной политики в Донецкой Народной Республике / М.В. Подсушная // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 68-72.

6. Карлова Н.П. Совершенствование механизма разработки и реализации республиканских программ в Донецкой Народной Республике / Н.П. Карлова // Донецкие чтения 2018: Образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы III Междунар. науч. конф., г. Донецк, 25 октября 2018 г. / под общ. ред. С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. – С. 39-42.

7. О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 337-ПНС (принят Постановлением Народного Совета 24 декабря 2021 года). – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-46-iihc-20190628/>. – (Дата обращения: 15.02.2022).

8. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098. – (Дата обращения: 01.03.2022).

9. Портал госпрограмм РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – М.: 2022. – Режим доступа: <https://programs.gov.ru/Portal/home>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

10. О создании, развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.programs.gov.ru) [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 748. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71147102/>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

УДК
DOI

ОСОБЕННОСТИ НАЛАЖИВАНИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, проректор

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;

Донецк, Донецкая Народная Республика

ДОЛГИХ В.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры «Финансы и кредит»

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются особенности процессов восстановления экономики Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечено, что вертикальные кооперационные связи объединяют хозяйствующих субъектов единого технологического процесса. Промышленность ЛНР традиционно поддерживает многосторонние производственные связи, в том числе кооперационные, с ДНР и Ростовской областью. На состояние производственных отношений ЛНР влияет географическая близость территорий с меньшим уровнем транспортных расходов, что положительно отражается на себестоимости и формировании цен на продукцию, её конкурентоспособности.

В контексте информационного обеспечения инвестиционных процессов в регионе и налаживания кооперационных связей авторами предложено использовать групповые индексы: производственного потенциала региона; коммуникационной